

QADIMGI XORAZM SHAHARSOZLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xujaniyozova Madina Rustam qizi

Xorazm viloyati Urganch tumani

15-sonli maktabning huquq fani o'qituvchisi

e-mail: madinaxujaniyozova1995@gmail.com

tel: +998938192122

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13170556>

Annotatsiya: Ushbu maqola Qadimgi Xorazm shaharsozligining tarixi, o'rganilishi va o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish uchun xizmat qiladi. Xorazm vohasi Turon past tekisligining markazida Qoraqum va Qizilqum oralig'ida, o'zbekistonning shimoliy-g'arbiy qismida, Amudaryo quyi oqimida joylashgan bo'lib, Amudaryo keltirgan allyuvial yotqiziqlardan, tashkil topgan qadimiy madaniyat maskanlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: "Avesto", Bexistun, Jonbosqal'a, Ko'zaliqir, Bozorqal'a, Qo'yqirilganqal'a, Tuproqqal'a, Beruniy, Y. G'ulomov, Tolstov, yadro, shinak.

Annotation: This article is a history of ancient Khorezm urbanism. serves to be studied and to reveal its own characteristics. The Khorezm oasis is located in the center of the Turan lowland, between Karakum and Qizilkum, in the north-western part of Uzbekistan, in the lower reaches of the Amudarya River.

Key words: "Avesta", Bexistun. Jonboskala. Kozalikir, Bazarkala, Koykirilgankala, Tuproqkala, Beruniy, Y. G'ulomov. Tolstov, core, shinak.

Аннотация: Данная статья представляет собой историю древнехорезмского урбанизма. служит для изучения и выявления своих особенностей. Хорезмский оазис расположен в центре Туранской низменности, между Каракумами и Кызылкумами, в северо-западной части Узбекистана, в нижнем течении реки Амударьи.

Ключевые слова: «Авеста», Бехистун. Джонбоскала. Козалкир. Базаркала, Койкирилганкала, Топраккала, Беруни, Я. Гулямов. Толстов. ядро, шинак.

Mustaqilligimizning ilk yillaridayoq "Shaharsozlik kodeksi" qonuni qabul qilindi. Milliy me'morchilik va shaharsozlik qadimdan rivojlanib kelayotgani tarixdan ma'lum. Bugungi kun shaharsozlik yutuqlari qadimgi me'morchiligimiz rivoji bilan bog'liq. Qadim antik shaharlarga ko'rinish beradigan asosiy narsa – bu qal'a devorlaridir. Uning asosiy vazifasi shaharni tashqi dushmandan himoya qilish. Bu ko'hna tuproqda milodgacha bo'lgan davrda va undan keyin qurilgan murakkab suv inshootlari, hali – hanuz o'zining ko'rku tarovatini saqlab kelayotgan osori atiqalarimiz qadim-qadimdan o'lkamizda me'morchilik va shaharsozlik san'ati yuksak darajada rivojlanganidan dalolat beradi. Mamlakatimiz hududida mavjud bo'lgan 4000 dan ziyod moddiy ma'naviy obida umumjahon merosining noyob namunasi sifatida YUNESKO ro'yxatiga kiritilgani ham bu fikrni tasdiqlaydi.

Xorazm ilk marta Doro I ning Bexistun kitobalarida va Avestoda tilga olinadi, Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto" O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston va Xorazmning qadimgi tarixni o'rganishda qimmatli manba hisoblanadi. Gerodot ma'lumotlariga ko'ra Xorazm parfiyaliklar, sug'dlar va areyalar bilan birga XVI satrapiyaga kirgan va Doroga 300 talant xiroj to'lagan. Xorasmiyaliklar Kserksning Gretsiyaga yurishida ishtirok etishgan. Xorazmda aniq ilmlar erta davrlarda rivojlangan va ulardan amaliy ishlarda keng foydalanilgan. Qadimgi xorazmlik mutaxassis muhandislar katta sug'orish inshootlarini qurish jarayonida

yoki qal'a qurilishida ko'plab geometrik o'lchov usullarini keng qo'llab, o'z davri uchun ajoyib yutuqlarga erishganlar. Buyuk xorazmlik olim Abu Rayhon Beruniy Xorazmning o'zini Amudaryoning mahsuli degan. Bir paytlar daryo Balxor tog'lari yaqinidan o'tib, Kaspiy dengiziga quyilgani, uning bu o'zani atrofida 300 dan ortiq shaxar va qishloqlar joylashganligini aytgan va bu so'zlariga Ptolomeydan dalillar keltirgandi. Ularning xarobalari bugungi kungacha saqlanib qolgan. Shaharsozlik tarixida qadimgi davrlardan ma'lum bo'lishicha, bir guruh me'mor – muhandislar tomonidan tayyorlangan bo'lg'usi qurilishning loyihasi hukmdorlar saroyida muhokamaga qo'yilgan. Qadimgi Xorazm shaharsozlik va me'morchiligining hozirgi vaqtlardagi qurilish ashyolari va qurilish usullari o'rtasidagi bog'lanishlarda bir oz o'zgarishlar yuz bergan. So'ngi davrlarda aholi turar joylari va shaharsozlikda asosan, qal'alardagi qurilishlarda pishgan g'ishtlar ko'p qo'llanilmoqda.

Barcha tarixiy davrlarda xorazmliklarning hayoti Amudaryoning yovuz fe'li bilan kurashda o'tgan. Xorazmliklarning ham yirik bir qismi daryoning "ketidan borib", yangi o'zani atrofida o'rnanishganlar. Beruniy aytgan bu so'zlar XX-asrda S.P.Tolstov va Ya.G'ulomovlar boshchiligida olib borilgan arxeologik qazishmalar bilan tasdiqlandi. Aftidan u paytlardagi Xorazm keyingi davrdagiga nisbatan janubi g'arbroqda joylashgan bo'lgan, yozma manbalarda mil.av. VII-VI-asrlarda Xorazmning geografik o'rni ancha janubdagi erlarni, xatto Hirot atroflarini ham o'z ichiga olganligi haqida ma'lumotlar bor. Daryoning o'zani o'zgarishi bilan uning atroflarida suv inshootlari, to'g'onlar qurish va katta-kichik ariqlar ochish kerak bo'lgan. Natijada dexqonchilik tez suratda rivojlangan, daryo va ariqlar atrofida axoli jips o'rnashgan maskanlar paydo bo'lgan. Bu esa keyingi bosqichda shaxarlashishning kuchayishiga olib kelgan. Mil.av. IV-III-asrlarda Xorazmda Jonbosqal'a, Bozorqal'a, Qo'yqirilganqal'a, Tuproqqal'a kabi qator shahar-qal'alar vujudga keladi. Shaharsozlik keyingi davrlarda ham davom etadi va Amudaryoning ham o'ng, ham chap sohillari to VIII-asrdagi arablar istilosigacha o'zlashtirilib boriladi. Buyuk ipak yo'lining shakllanishi mintaqa shimolidagi dasht yo'llari faoliyatida ham katta o'zgarishlar keltirib chiqardi. Qadimda Markaziy Osiyoda davriy ravishda iqlimning keskin isib ketishi yuz berishi natijasida, mintaqa shimolidagi hududlarda eramizning II-III asrlarida o'zgarishlar kuzatilgan. Bu o'zgarishlar o'simliklar olamiga, chorvador qabilalar xo'jaligi va turmush tarziga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu jarayonlar dashtdagi shimol qabilalarining turli yo'nalishlarda migratsiyasini keltirib chiqardi. Ularning bir qismi Sibir o'rmonlariga, bir qismi Xitoyga, bir qismi Sug'd erlariga-Amudaryo va Sirdaryo havzasiga kirib keldilar.

Tashqi aloqalar mintaqadagi ichki yo'llar tarmoqlarining kengayishiga va tegishli xizmat ko'rsatish tizimi hamda savdo-sotiq rivojiga xizmat qildi. Bu jarayonlar Markaziy Osiyodagi keyingi tarixiy davrlarda yanada jadal tus oldi. Endilikda Buyuk ipak yo'lining asosiy tarmog'i Vizantiya (sharqiy Rim) imperiyasi, Eron Sosoniylari, Eftalitlar keyinchalik Xorazm, Turkut xoqonligiga qaram Xitoy davlatlari hududlaridan o'tishi natijasida Buyuk ipak yo'li bo'ylab keng miqyosdagi savdo-sotiq jarayonlari bo'lib o'tdi, diplomatik shartnomalar hamda harbiy ittifoqlar tuzildi.

Xorazm vohasi antik davr shaharlari tarixi nihoyatda qiziqarli. Qadimiy hududning joylashuviga alohida e'tibor berishimiz lozim. Xorazm vohasi Turon past tekisligining markazida Qoraqum va Qizilqum oralig'ida, o'zbekistonning shimoliy-g'arbiy qismida, Amudaryo quyi oqimida joylashgan bo'lib, Amudaryo keltirgan allyuvial yotqiziqlardan, tashkil topgan qadimiy madaniyat maskanlaridan biri hisoblanadi. Xorazm vohasi deganda biz hozirgi Xorazm viloyati, Turkmaniston Respublikasining Toshhovuz viloyati hamda Qoraqalpog'iston

Respublikasining Amudaryo, Beruniy, To'rtko'l, Ellikqal'a, Xo'jayli tumanlarini o'z ichiga olgan, umumiy maydoni 69,4 ming kv. km ni tashkil qilgan katta bir hududni tushunamiz. Antik mualliflar qadimgi Xorazm qal'alari to'g'risida deyarli hech qanday ma'lumot qoldirishmagan. Baqtriya bilan Sug'd mudofaa inshootlari to'g'risida Aleksandr yurishlar tarixi bilan bog'liq, mazmunan xilma-xil materialga ega bo'lsak, olis Xorazming faqat antik davri tarixi biz uchun mavhumligicha qolmoqda.

Ko'zaliqir-Qadimgi ahamoniylar davrida shakllangan Xorazm davlatchiligi markazlaridan hisoblanadi. Ko'zaliqir yodgorligida arxeologik ishlarni mashhur arxeolog-olim S.P.Tolstov 1937-yildan boshlab olib borgan. Bu arxeologik yodgorlik hozirgi vaqtda Turkmaniston Respublikasi hududida joylashgan. Ahamoniylar sulolasi satraplarining shahar-qal'asi bo'lgan degan fikrlar bor. 1937, 1939, 1953, 1954-yillarda bu yodgorlik M.G.Vorobeva va S.P.Tolstov tarafidan ochilgan. Ko'zaliqir yodgorligi Xorazmning ilk antik davrida ahamoniylar hukmronligi vaqtida qurilgan ilk shahar bo'lishi kerak degan fikrlar bor.

Aqchaxonqal'a-Qazaqli yotgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida mil.avvIV-III asrlar –milodiy IVasrlarga tegishli qadimgi poytaxt hisoblangan shahar-qal'a. Yodgorlik 1956-yil Xorazm ekspeditsiyasi olimlari tomonidan aniqlandi. 1982, 1985-yillarda arxeologik tekshiruv ishlari olib borildi. Qal'ada 1995 -yildan boshlab O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida qadimgi Xorazm shaharlarini tadqiq qilishning so'nggi bosqichi to'g'ri keladi. Xorazm Ma'mun akademiyasi va Urganch Davlat universiteti ilmiy xodimlari shu yillarda Olmaotishkan, Dashqal'a 2, Hazorasp va boshqa shaharlarni tekshirdilar.

Qo'yqirilgan qal'a - Qo'yqirilgan qal'a Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida joylashgan. Qo'rg'on e.a. IV-III asrlarda qadimgi Xorazm an'alariga asosan qurilgan. O'n sakkiz qirrali bu qal'a boshqalaridan doira shaklidaligi bilan ajralib turadi. Devor aylanasi 865 m. ni tashkil qiladi. Qo'rg'onning o'rtasida ikki qavatli tsilindrsimon bino joylashgan. Pastki qavati to'qqiz xonali uydan iborat. Uning hamma xonalari ikki qavatli gumbazlar bilan bostirilgan. Markaziy uy bilan qo'rg'on devori oralig'idagi ochiq qoldirilgan erga oz-ozdan xo'jalik va aholi turadigan joy sifatida xonalar qurilgan. Qo'yqirilgan qal'ani arxeologik va etnografik o'rganish natijasida undan juda ko'p qadimgi Xorazm madaniyatining namunalari topildi. Qadimgi xorazmlik erkak kishining yuz qiyofasi real ko'rinishi bilan aks etgan portreti va yirik holda toshdan yasalgan bosh haykalining topilishi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu erdan ko'pgina assuariy (ostadon) lar topilgan. Shuningdek, qal'ada osmon jismlari o'rganilgan rasadxona bo'lgan. Arxeologik topilmalar shuni ko'rsatadiki, mil. av. IV-III asrlarda Xorazmda rasm chizish, musiqa bilan shug'ullanish, raqs san'ati, teatr san'ati keng rivojlangan edi.

Manjanaqning hodisalar toshbo'roni,
Qasd etsa-da, bu qamalni yiqa olmas.
Dajla, Nil va Sayxun yanglig' chor atrofi,
Xandaq bilan zich o'ralgan: misli olmos.

Mashhur tarixchi Rashididdinning o'rta asr qal'alariga atab aytilgan bu ramziy ifodasi to'liq ma'noda antik davrda qurilgan Qo'yqirilgan qal'aga ham taalluqlidir. Qadimgi Xorazm qal'a devorlaridagi shinaklarning umumiy soni bir necha yuzgacha

(Qo'yqirilganqal'a. Manba: <https://meros.uz>)

etgan. Masalan, Qo'yqirilganqal'a markaziy binosining tashqi devorida 114 shinak bo'lgan. Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi, qadimgi Xorazmda ham eng ko'p topiladigan narsa yadrodir. Yadroni tarkibiga qarab uch guruhga bo'lish mumkin: loydan yasalgan, pishirilgan, tosh yadrolar. Qo'yqirilgan qal'adan asosan loy yadrolar topilgan. Qo'yqirilgan qal'adan topilgan ko'pgina yong'in izi qolgan yadrolar, mutaxassislar fikriga ko'ra qal'ani qamal qilgan lashkarga qarashli bo'lgan. Soxta shinaklar qo'yilib, unda burjlar oralig'idagi uchastkalarda ikki qavat qilib joylashtirilgan 17 ta shinakdan uchtasigina haqiqiydir.

Qadimgi va ilk o'rta asrlardagi Xorazmning nafaqat Markaziy Osiyo, balki umuminsoniyat madaniyatiga qo'shgan xissasi ulkandir. Xorazmliklar qadimgi davrlarda o'zlarining oromiy alifbosiga asoslangan yozuvlarini ixtiro qilib, uni o'z tillarining xususiyatiga moslashtirganlar. Bu yozuvning eng qadimgi namunasi Qo'yqirilgan qal'adan topilgan bo'lib, u mil.av. IV asrga taalluqlidir.

Qadimgi Xorazmda tasviriy san'at va xaykaltaroshlik ham yuksak darajada rivojlangan edi. S.P. Tolstovning Tuproq qal'ada (mil.III asr) olib borgan 1946-1947-yillardagi qazishmalari natijasida topilgan nodir badiiy yodgorliklar tadqiqotchilarni xayratda qoldirgan.

References:

1. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. O'zbekiston tarixi 1- kitob. Oliy o'quv yurtlari tarix fakulteti talabalari uchun darslik. Toshkent "VNESHINVESTPROM" 2019-yil.
2. G'ayratdin Xo'janiazov. "Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari". Mil.avv VI asrdan milodiy IV asrgacha. Toshkent "O'zbekiston"; 2007-yil.
3. Хоразм тарихи. 1-жилд. Урганч 1997-йил
4. Gudkova "Qo'yqirilgan qal'a", 1967.
5. <https://khivamuseum.uz/uz>
6. <file:///C:/Users/pc/Downloads/A.S.Sagdullayev.pdf>
7. <https://meros.uz>